

TALABALARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI O'STIRISHDA CHIZMACHILIKDAN BOSHQOTIRMA MASALALARNI YECHISHGA O'RGATISHNING AHAMIYATI.

I. Izbasarov, F.Rashidov (*O'zbekiston –Finlandiya pedagogika instituti*)

Annotatsiya: Ushbu maqolada fazoviy fikrlashning inson hayotidagi ahamiyati, talabalarning chizmachilik mashg'ulotlarida fazoviy tasavvurlarini kengaytirishga oid masalalarning yechish usullari, boshqotirma chizmalarni tuzish uslublari va ularning o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini o'shishdagi o'rni, boshqotirma chizmalarning fazoviy tasavvurlarni shakllantirishdagi roli haqida so'z boradi.

kalit so'zlar: *ijodkorlik, geometrik shakllar, fazoviy fikrlash, kompozitsion tafakkur, idroki, aql-zakovati, modellashtirish*

Bizga ma'lumki uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida xususan bolalarning maktab yoshidan boshlab, oliy ta'lim tizimida o'qishi davri – ularning shaxs sifatida rivojlanishi va shaxsiyatining shakllanishi davri hisoblanadi. Maktab o'quvchisi va talabaning ijodiy faoliyati o'quv jarayonidagi faol ishtirokidan boshqa narsa emas. Bunga ularda ko'nikmaning hosil bo'lishi yoki o'rganish istagi, qiziqishi, aqliy harakat, ijodiy o'rganishga tayyorlik va ishtirok etish uchun o'z-o'zini tarbiyalashi kiradi. Ijod bilan shug'ullangan har bir shaxs tasavvuri keng, borliqni chuqur idrok qila oladigan ko'p qirrali inson bo'ladi. Har bir shaxsni to'liq ijodiy rivojlantirish shartlaridan biri bu rivojlangan fazoviy fikrlashdir. Darhaqiqat, ijodkorlik bir qator kognitiv jarayonlar, asabiy impulslar va hissiyotlarni o'z ichiga oladi, deb ta'kidlanadi. Fazoviy fikrlashning inson hayotidagi ahamiyatini baholaganimizda fazoviy fikrlash, kompozitsion tafakkur qilish qobiliyati muhim rol o'ynashini tez ilg'ab olamiz. Fazoviy tasavvurlar bilan ishlashda ravonlik mutaxassisning eng muhim fazilatlaridan biri, uning umumiy intellektual rivojlanishining bir qismidir.

Endi har bir o'quvchi yoki talabani maktab va universitetda o'qish jarayonidayoq ijodiy faoliyatga yo'naltirish bilan uning fazoviy fikrlashini rivojlantirish juda muhim ahamiyatga ega.

Maktabda o'quvchilar fazoviy fikrlashga asoslangan yetarli bilim bazasini olish sharti bilan maktabda chizmachilik darslarining va texnik universitetdagi muhandislik grafikasi darslarini o'zlashtirishida namoyon bo'ladi.

Har bir faoliyatda ijod, yangilik yaratish, tashqi olamdagi fikrlarni erkin amalga oshirishning, shu jumladan shaxsning idroki, aql-zakovati va ichki sezgilari yordamida o'zini yoki boshqalarni qiziqtiradigan va estetik ahamiyatga ega bo'lgan aqliy jarayoni deb aytishimiz mumkin.

Har qanday ongli mehnat faoliyatida insonning bilimiga, aql-zakovatga, topqirlikka ega ekanligi tez ko'zga tashlanadi. Buni odamlar tomonidan bir so'z bilan to'g'ri

ta'riflanganligini hisobga oladigan bo'lsak "aqllilik" demakdir. Endi mana shu xususiyatni ya'ni topqirlikni o'quvchilarda qanday rivojlantirish mumkin degan savol oldimizda turibdi. Albatta bu xususiyat fazoviy tassavurning rivojlantirish barobarida ya'ni chizmachilikdan tizimli mashqlar bajarish, amaliyotda mavzuga doir turli masalalarni yechish, xususan, chizmachilikda jumboqli boshqotirma masalalarni yechish orqali rivojlantirish mumkin.

Bu mashqlar quydagilar:

1. Byumning berilgan proyeksiyalari bo'yicha shaklini topish;
2. Berilgan uch turdagi ko'rinishlari asosida ob'ektning shaklini topish;
3. Chizmaga qarab detalni konsturuksiyasini qilish.
4. Simlardan buyum shaklini modellashtirish.
5. Berilgan ikkita proyeksiyadan narsaning shaklini topish
6. Matn bilan berilgan chizmalarni loyahasini bajarish.

Bu sohadagi amaliyot shuni tasdiqlaydiki, chizmachilikda boshqotirma masalalarini yechish o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi va bunday masalalarni yechishda mahoratli o'quvchi berilgan proyeksiyalarining minimal sonidan kelib chiqib, predmetlar shaklini yaxshiroq tasavvur qiladi va ishchi chizmalarni tez va to'g'ri o'qiydi. Muammolarni mustaqil hal qilishda e'tibor, qat'iyatlilik va qiyinchiliklarni yengish qobiliyati rivojlanadi – bu insonning amaliy faoliyatida juda muhim bo'lgan fazilatlar.

Hozirgi texnika taraqqiyoti davrida mavjud loyihalarning barchasi chizmalarsiz bajarilmaydi. Ayniqsa bu ishlab chiqarishda, sanoatda ko'pchilik grafik muammolar ishchilar, muhandislar va olimlarning jiddiy izlanishlari natijasida yuzaga keladi. Ushbu muammolarni aqliy faoliyat orqali maxsus ixtirolar sifatida turli yoshdagi kasb-hunar ustalari hamda chizmachilik o'qituvchilari tomonidan amalga oshiriladi.

Buni o'quvchilarda tarkib toptirish, berilgan shaklning bir va ikkita proyeksiyadan yoki uning uch ko'rinishiga asosan narsaning shaklini topish bo'yicha berilgan vazifalar eng oddiy geometrik shakllar elementlarini va umuman ob'ektning shaklini tahlil qilish orqali hal qilinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab boshqotirma masalalarini yechishda, chuqur tahlil qilish bilan berilgan proyeksiyalar bo'yicha ob'ektning shaklini aniqlash mumkin.

Ob'ektning berilgan proyeksiyalarini ko'rib chiqayotganda, ular sizga ma'lum bo'lgan eng oddiy geometrik jismlarning proyeksiyalariga mos kelishini taqqoslash orqali aniqlashga harakat qiling. Ulardan eng mosini saralab, boshqa berilgan proyeksiyalarga mos kelmaydiganlarini chiqarib tashlasangiz, nihoyat vazifaga to'liq mos keladigan geometrik jismni (qo'shimcha chiqiqlar yoki o'yiqlar bilan) topishingizga yordam beradi.

Shuni ham unutmaslik kerakki, sizni chalg'itish uchun berilgan proyeksiyalarda ba'zi bir asosiy chiziqlar ataylab o'tkazib yuborilgan bo'ladi.

Chizmachilik kursini o'rganishni dastlabki bosqichlarida o'quvchilarga simdan yasalgan modellar chizmalarda buyumning qirralari va ularning ustma-ust tushib tasvirlanishini anglab olishiga yordam beradi.

Chizmalarni o'qish bo'yicha fazoviy tushunchalar va ko'nikmalarni rivojlantirishga doir bajariladigan eng qulay mashqlardan biri, yumshoq sim bo'laklari (qalay, alyuminiy), qog'oz, karton, yog'och, plastilin va boshqa materiallardan modellashtirishda foydalanish.

Simdan egilgan geometrik figuralarning chizmalarini o'qish orqali olingan ko'nikmalar yog'och va temir-beton konstruksiyalar, armatura, xizmat ko'rsatish mexanizmlari, apparatlari va asboblari bo'lgan quvur liniyalari, elektr sxemalari, elektr jihozlari va boshqalarning chizmalarini o'qishni osonlashtiradi.

Simlarni modellashtirish vazifalarida sim figurasi chizmada uchta sxematik ko'rinishda - bitta qalin chiziq bilan tasvirlanadi. Har bir chizma uchun yumshoq simdan modelni yasalishi aksonometrik tasvirni yaratishga yordam beradi. Alyuminiy sim, ayniqsa bu maqsadda foydalanish uchun qulaydir, chunki diametri 5 mm gacha bo'lgan alyuminiy simlar hamma vaqt qo'l bilan egilishi osonroq.

1-topshiriq: simdan kub ichiga mos keladigan shakllar yasang?

Simdan modellashtirish va aksonometrik tasvirni yaratishda aniq o'lchamlarga rioya qilish unchalik zaruriy shart emas, siz shunchaki simdan hosil bo'lgan modelning alohida qismlari orasidagi nisbatlarni (vizual aniqlik doirasida) saqlab yasashingiz mumkin.

Berilgan bir yoki ikkita proyeksiyadan yoki uning turlarining uchta ko'rinishidan ob'ektning shaklini topish bo'yicha quyidagi vazifalar eng oddiy geometrik shakllar elementlarini va umuman ob'ektning shaklini tahlil qilish orqali hal qilinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab boshqotirma masalalarini yechishda, berilgan proyeksiyalar bo'yicha ob'ektning shaklini bartaraf etish usuli bilan aniqlash qulay.

Odatdagi proyeksiya chizish vazifalariga qarab bir -biridan farq qiladi, ko'p hollarda faqat detalning ikkita tanlangan proyeksiyalari beriladi, ulardan turli xil uch o'lchovli ob'ektlarning ko'rinishlarini tasvirlash mumkin. Shuning uchun muammolar bir nechta mumkin bo'lgan yechimlarni, ya'ni berilgan ikkitasi orqali uchinchi noma'lumni bajarishga imkon beradi.

Bu turdagi masalalar o'quvchining fikrlarini faollashtirish, uni turli xil yechimlarni ijodiy izlashga undash va grafik bilimni yanada yaxshilashga qaratiladi. Umumta'lim maktablari, oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida proyeksiya va texnik chizmachilik asoslarini o'rganishda, fan olimpiadalarida, sinfdan tashqari to'garak ishlarida, mustaqil ravishda chizma loyihalarini o'rganayotganda, bo'sh vaqtlarni foydali va qiziqarli

maslahat bilan shug'ullanganda foydalanish mumkin. Bundan tashqari maktab o'quvchilaridan tortib turli yoshdagi va kasbdagi grafikaga qiziquvchi - yuqori malakali dizaynerlargacha ushbu boshqotirma masalarni yechishni mashq qilishlari mumkin.

2-topshiriq: ikki proyeksiyasiga asosan shaklning uchinchi ko'rinishini toping?

3-topshiriq: qog'oz listini ko'rinishlarga mos qilib buking?

Dars mashg'ulotlarida tarqatma material sifatida jumboqli boshqotirma chizmalarning berilishi bolada har doimgidan ham qiziqish uyg'otadi va bor imkoniyatini masalani yechishga qaratadi.

Bunda o'qituvchi o'zining kelgusidagi o'quv jarayonining metodologiyasi va mazmunini, ularni aniq belgilash, rejalashtirish va amalga oshirish haqida o'ylashi pedagogik faoliyatda muhim ahamiyatga ega.

Har bir fan o'qituvchisining pedagogik ijodkorligi uning eng muhim shaxsiy fazilati bo'lib, tashabbusi, faolligi, yangilik yaratuvchanligi, butun pedagogik jarayonni takomillashtirish yo'lida erishgan yuqori natijalarining manbai hisoblandi. Shuning uchun pedagogik faoliyatda doimiy ravishda izlanish va ijodda bo'lishi hamisha o'qituvchiga muvaffaqiyatlar olib keladi..

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. **Pugachev A.** Задачи-головоломки по черчению. Л. Судостроение. 1971г. 238с.
2. **I.Izbasarov.** O'quvchilarga tasviriy san'at va chizmachilik mashg'ulotlarida loyihalashga o'rgatishning ahamiyati. *Ta'lim Fidoylari ilmiy uslubiy jurnal. 12-son, 1-jild dekabr 2022 1qism.*
<https://reandpub.uz/16447/>
3. **I.Izbasarov, D.Rahmanova.** "Tasviriy san'at va chizmachilik mashg'ulotlarida grafik dasturlardan foydalanishning ahamiyati" *Ta'lim Fidoylari ilmiy uslubiy jurnal. 3-son, 1-jild mart 2023 1qism.*
4. **I.Izbasarov, D. Jamilova.** *Developing Spatial Imagination by Teaching Students the elements of Geometry.* [INTERNATIONAL JOURNAL ON INTEGRATED EDUCATION \(RESEARCHPARKS.ORG\)](https://jov.OLurnals.researchparks.org/index.php/v)
<https://jov.OLurnals.researchparks.org/index.php/v> Vol 4 No 12. 2021

